

UBEYDULLAH HÂN'IN HIKMETLERİ

Ali Fuat BILKAN

Anqara TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi
prof., dr.

Özet. Şeybânî Hanedanlığı sultanlarından Ubeydullah Hân, devlet yönetimindeki başarısının yanısıra, kültür ve edebiyatla ilgisi bakımından da önemli bir tarihî şahsiyettir. Ubeydullah Hân, Arapça, Farsça şiirler yazmış, fıkıh, tefsir, hadis gibi çeşitli islâmî ilimleri öğrenmiş, hat, nakış ve musikî gibi diğer sanatlarla da meşgul olmuştur.

Ahmed Yesevî'ye derin bağlılığı olan Ubeydullah Hân, Farsça, Arapça ve Çağatayca şiirlerin yanısıra, Yesevî tarzında hikmetler de yazmıştır. Şeybanîlerde, Timurlularda olduğu gibi, Farsça bir edebiyat dili olarak Türkçe'den daha fazla ilgi görmüştür. Çağatay Türkçesi'nin önemli şiir örneklerinden olan Ubeydullah Hân'ın hikmetleri, arûz vezniyle gazeller ve kıt'alar şeklinde yazılmıştır. Ubeydî'nin tasavvufu, sade Türkçe'yi ve Yesevî'nin hikmetlerini bir arada tercih etmesinin, bölgedeki Türk müslümanlığı anlayışının diri tutulmasıyla ilgili olduğu söylenebilir. Ahmed Yesevî'nin tasavvufî görüşlerini halk arasında yayma amacıyla sade şiirler söyleyen Ubeydî, hanlığında birliği korumanın bir yolu olarak, bozkır kültürünü yeniden diriltmeye çalışmış ve bu politikasını bizzat verdiği eserlerle de desteklemiştir.

Ubeydullah Hân'ın hikmetlerini ihtivâ eden yazma eser, Hindistan'ın Rampur kentindeki Raza Kütüphanesi'nde yer almaktadır. Eserin şimdilik başka nüshası bilinmemektedir. Divân-ı Ubeydî adıyla kayıtlarda yer alan bu eser, 23 yaprak olup

her sayfada 10 satir bulunmaktadır. Eser- de toplam 16 hikmet vardır. Ahmed Yesevî düşüncesini XVI. yüzyula taşıyan bu eser, aynı zamanda Şeybânîlerin Türk birliğine verdikleri öne- mi de ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hikmet, Ubeydullah Han, Ubeydi, Yesevilik, Seybanî.

GİRİŞ

1501-1598 tarihleri arasında hüküm süren Şeybânîlerin ilk hükümdarı ve hânedanlığa adını veren Şıban Hân, Astırhan'dan Buhara'ya gelmiş ve 1490'da Yesi(Türkistan) şehrini ele geçirerek burada saltanatının ilk nüvesini kurmuştur (Öztuna, 1989). Şıban Han, 1501'de Bâbür Şâh'tan Semerkand'ı ve 1507'de de Timurlular'dan Herât'ı almıştır. Büyük bir kültür merkezi olan Herât, aralıksız devam eden savaş ve yağmalar sebebiyle yıkılarak harabeye dönmüştür. Ancak Horasan'dan kaçarak Mâveraünnehr ve Hârezm bölgelerine yerleşen âlim ve sanatçılar, burada güçlü bir fikir ve sanat geleneğinin oluşmasını sağlamışlardır. Böylece Şeybânîlerin idaresindeki Semerkant ve Buhara gibi şehirler yeniden önem kazanmıştır. Şeybanîler, bir bakıma Timurluların kültür ve sanat birikimlerini hazır bulmuşlar ve Timurlu sanat ve kültür geleneğini sürdürmüşlerdir.

UBEYDULLAH HÂN

Şeybânîler'in 97 yıllık saltanatlarında tam 12 sultan tahta geçmiştir. Bunlardan dördüncü sırada tahta geçen Ubeydullah Hân, 1533 ile 1539 yılları arasında toplam 6 yıl tahtta kalmıştır. Şeybânî hükümdarı Ubeydullah Hân, Şeybânî Hân'ın kardeşi Mahmud Hân'ın oğludur. Gençliğinde amcası Şeybânî Hân'ın yanında seferlere katılmıştır. 1532 yılında Buhara emiri Ebu Saîd'in ölümü üzerine Buhara tahtına oturan Ubeydullah Hân, Safevîler üzerine sık sık seferler düzenlemiştir. Ubeydullah

Hân, şîliğin amansız düşmanı olup Şîliğin Herât ve Belh'te yayılmasını önlemiştir. Babür'ü yenerek Maverâünnehir'den kovan Ubeydullah Hân, Horasan'a düzenlediği seferlerden bir sonuç alamamış ve Safevîler'e yenilmiştir. Peşpeşe gelen yenilgilerin ardından üzüntüsünden hasta olmuş ve bir süre sonra 1539 yılında ölmüştür. Ubeydullah Hân ile Osmanlı padişahı Sultan I. Selim arasında mektup- laşmaların varlığı bilinmektedir (Toparlı, 1986).

Ubeydullah Hân, Arapça, Farsça şiirler yazmış, fıkıh, tefsir, hadis gibi çeşitli islâmî ilimleri öğrenmiştir. Ayrıca, Maverâünnehr'de büyük su tesisleri yaptırarak medenî gelişmeleri desteklemiş, Savran şehrinde de “Medrese-i Hânî” adıyla büyük bir medrese inşa ettirmiştir. Ubeydullah Hân, Nakşibendi tarikatına mensuptur. Şiir alanında olduğu gibi, hat, nakış ve musikî gibi diğer sanatlarla da meşgul olmuştur.

UBEYDÎ'NİN HİKMETLERİ

Ahmed Yesevî'ye derin bağlılığı olan Ubeydullah Hân, Farsça, Arapça ve Çağatayca şiirlerin yanısıra, Yesevî tarzında hikmetler de yazmıştır. Esasen Şeybânîler'de derin bir Ahmed Yesevî sevgisi ve hayranlığı göze çarpmaktadır. Nitekim Şibân Hân da divânında yer alan birçok beyitte Ahmed Yesevî'ye bağlılığını ifade etmiştir (Karasoy, 1998).

M.Fuad Köprülü, “hikmet” geleneğinin Timurlular devrinde, klasik Çağatay edebiyatının hâkim bulunduğu yüksek muhitlerde ehemmiyetini büsbütün kaybederek sade halk tabakasına mensup derviş zümreleri arasında devam ettiğini belirtir ve Şeybânîler'in Ahmed Yesevî geleneğine sıkı sıkıya bağlı olmasını, “sırf dinî ve mistik âmillere” bağlar. Köprülü'ye göre Şeybanlılar, Ahmed Yesevî kültürünü yeniden dirilterek yalnızca halk kitleleri arasında yaşayan Yesevîliği geniş kesimlere, özellikle de yüksek zümrelere yaymışlardır: *“Timur ve hatta Ebû Said zamanlarında Timurluların büyük bağlılık gösterdikleri Ahmed Yesevî kültü, Horasan Çağataylıları arasında ehemmiyetini çok kaybetmiş olduğu halde, Şeybanlılar devri ona yeniden*

büyük bir kıymet verdi; onun gömülü olduğu Yesevî flehrinin, adeta mukaddes bir flehir mahiyeti alarak Türkistan adıyla anılması çok mânâlıdır. Dörtlük flekli ve hece vezni gibi, eski halk edebiyatı un- surlarının çok basit dinî-sûfîyâne telâkkiler karışmasından hâsıl olan ve edebiyat tarihinde hikmet tarzı adını alan bu edebî an'ane, Timurlular devrinde, klâsik Çağatay edebiyatının hâkim bu- lunduğu yüksek muhitlerde ehemmiyetini büsbütün kaybetmiş ve sadece halk tabakasına mensup dervîfl zümreleri arasında yaflamaya devam etmişti. Halbuki Feybânî Hân ve bilhassa Ubeydullah Hân tarafından, bu yolda fliirler yazılması, yüksek sınıflar arasında, hikmet tarzının moda olmasını intâc etti ki, bunu bozkır kültürünün bir tesiri olarak, kabul etmek lâzımdır.” (Köprülü, 1989).

Şeybanîlerde, Timurlularda olduğu gibi, Farsça bir edebiyat dili olarak Türkçe'den daha fazla ilgi görmüştür. *“Daha önce Timurlular devrinde Yesevî dervîflerinin gayretleriyle özellikle halk tabakası arasında yaygın flekilde görülen hikmet tarzının, bu devirde bilhassa Feybânî Han ve Ubeydullah Han tarafından bu tarz şiirler yazılmasından sonra kültürlü sınıf arasında bir moda halini almaya bafladığı görülür. Bunda Çağatay fliirine hayranlık duyan Özbek hanlarının daha çok Yesevîliğin edebî geleneğine karşı gösterdikleri dinî bağlılığın da rolü vardır.”* (Eraslan, 1993).

Çağatay Türkçesi'nin önemli şiir örneklerinden olan Ubeydullah Hân'ın hikmetleri, arûz vezniyle gazeller ve kıt'alar şeklinde yazılmıştır. Ubeydullah Hân'ın dinî-tasavvufî şiirlerinin yanısıra, aşk ve tabiatla ilgili şiirleri de vardır. Sufîyâne şiirlerinde “Kul Ubeydî”, divân tarzındaki şiirlerinde ise “Ubeydî” veya “Ubeyd” mahlaslarını kullanmıştır. Ubeydî Divânı'nda Türkçe, Arapça, Farsça şiirlerle, “Gayretnâme”, “Sabrnâme”, “Şevknâme” adlı mesneviler bulunmaktadır. Şairin Divânı'nda, “Salavâtnâme” adını verdiği bir müseddesiyle, mu'ammâ, tercîi bend ile birkaç manzume de yer almaktadır. Ubeydî Divânı'nın pekçok yazma nüshası bilinmektedir (Eraslan, 1993).

Onun şiiirlerinin döneminde yaygın olan Nevâî tarzından ziyade, Yesevî hikmetleri etkisi taşıması, dindar ve zâhid mizacının eseridir. Köprülü, sanat bakımından Şeybânî Hân'ı Ubeydullah Hân'dan daha üstün tutar: *“(Ubeydî'nin) en ziyade Yesevî tarzında yazması ve hiç sanat gayesi gözetmemesi, dindar ve zâhid mizacının eseridir. Şeybânî'ninkilerden tamamiyle farklı olarak, günlük hayatı hiç aksettirmeyen bu dinî-sû- fiyâne eserlerin bedi'î kıymeti, yok denecek kadar, azdır.”* (Köprülü, 1989).

Ahmed Yesevî'nin “Divân-ı Hikmet” adlı eserinin bazı yazmalarında, Ubeydullah Hân'a ait hikmetlerin de yer aldığı bilinmektedir. Ubeydullah Hân'ın oğlu ve halefi Abdülaziz Hân da “Azizî” mahlasıyla şiiirler yazmıştır. Ortaasya şairleri arasında, Ahmed Yesevî'nin takipçileri arasında, Ubeydullah Hân'dan başka, Kul Şemseddin, Hudâdâd, İkânî, Fakîrî, Beyzâ, Bihbûdî, Şuhûdî, Kul Şerefi, Gedâ, Gazâlî, Tufeylî, Kâsım, Meşreb, Huveydâ gibi şairler de bulunmaktadır.

AKVÂL-İ MANZÛME-İ 'UBEYDÎ

Hindistan'ın Rampur kentindeki Raza Kütüphanesi'nde Ubeydullah Hân'ın hikmetlerini hâvî el yazması eser, tezhibi, yazısı ve cildi bakımından oldukça kıymet arz etmektedir. Eserin zahriyyesinde “Akvâl-i Manzûme-i “Ubeydî” kaydı vardır. Hoca Ahmed Yesevî etkisinde kaleme alınan hikmetler, Ahmed Yesevî etkisinin XVI. yüzyıla kadar sürdüğünü göstermesi bakımından da ayrıca önem taşımaktadır. Raza Kütüphanesi kayıtlarında Divân-ı Ubeydî adıyla yer alan bu eser, 23 yaprak olup her sayfada 10 satır bulunmaktadır. Eserde toplam 16 hikmet vardır. Hikmetler, aruz vezniyle ve özellikle de aruz vezninin Türkçe hece yapısına en yakın kalıbı olan “Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün” kalıbıyla yazılmıştır.

Eserin ilk sayfası (1b) tezhipli olup bütün sayfalardaki cetveller altın renklidir. Sayfalarda- ki yazı araları altın yaldızlı ve süslemelidir. Ta'lik yazıyla kaleme alınan

eserin zahriyyesinde “nâ- dir” ibaresi yer almaktadır. Karton ciltli eser, 26 x 16’ya 17.5 x 11 cm. ebadında olup tamir görmüştür (Bilkan, 1998).

Ubeydullah Hân’ın eseri :

Düşmen içre nefsdin bolmas yaman düşmen sanga

Düşmenüngdür dostluk körsetmegil zinhâr anga

beytiyle başlamakta ve :

Keyfiyetlık vahdet câmin içkendin song

Kul Ubeydî gayrin gözge eylese bolmas

beytiyle sona ermektedir. Eserin zahriyyesinde Babür Devleti sultanlarından Bahadır Şah, Şâh Alem ve Alemgîr’in mühürleri de bulunmaktadır.

Ubeydî’nin hikmetlerinde dünyanın faniliği ve gelip geçiciliği, nefisle mücadele, ilahî aşk, mâsivâdan el çekmek vb. dinî, tasavvufî ve ahlâ-kî konular işlenmiştir. Bu hikmetlerde ele alınan konular, Ahmed Yesevî’nin hikmetleriyle aynı niteliktedir. Daha ziyade irşâd ve telkin amacıyla yazılmış olan hikmetlerin âdâb ve erkân öğretme amacıyla kaleme alındığı söylenebilir. Zira hikmetler gerek şiir tekniği gerekse sanat yönüyle kuvvetli sayılmazlar. Sade ve halk tarafından kolay anlaşılabilir bir dille yazılan bu şiirlerde, mâsivâ, furkân, ledün, nâ-ümîd, terahhum, ‘adem gibi Arapça ve Farsça kelimeler ile “mûtu kable en-te- mûtû” (ölmeden evvel ölünüz) ve “küntü kenzen mahfiyyen” (bilinmeyen bir hazine idim) gibi tasavvuf ehlinin sahih gördüğü hadisler de yer almaktadır. Ancak bu kelime ve kavramların XVI. yüzyılda tasavvufî kavramlara âşinâ kitleler arasında artık bilinmekte olduğu da bir gerçektir.

Ubeydullah Hân’ın eserinden aldığımız şu ör- nekler, şairin hikmetlerde sade bir Türkçe kullandığını göstermektedir :

*Keyfiyethk vahdet câmin içkendin song
Kul 'Ubeydî gayrin közge eylese bolmas*

(12a)

*

Nefs ü şeytân şerridin dâ'im sığın Tengrige kim

(2a)

*

Şevk şarâbın kim içkey arada 'aşk olmasa

(2b)

*

Bolmas irdi tecellî arada 'aşk olmasa

(2b)

Ubeydî'nin tasavvuf anlayışını, sade Türkçe'yi ve Yesevî'nin hikmetlerini bir arada tercih etmesinin, bölgedeki Türk müslümanlığı anlayışının diri tutulmasıyla ilgili olduğu söylenebilir. Ubeydî'nin hikmetlerinde tasavvufî hakikatler, samimi ve lirik bir anlatımla ifade edilmektedir:

Şâyeste tâ'at bizde yok lâyık riyâzet bizde yok

Yahşı 'ibâdet bizde yok vâ-hasretâ vâ-hasretâ

(9a)

*

Bolup melâmet ehlidin bolmay selâmet ehlidin

Bolduk nedâmet ehlidin vâ-hasretâ vâ-hasretâ

(8a)

*

Her kim kılsa Hak yâdın Hak işitür feryâdın

Tapar barça murâdın ‘âşık seher vaktide

(11a)

*

Tâlibde bolsa himmet hâlet bile keyfiyyet

Tapar visâl ü kurbet hâl ehli sohbetide

(10a)

Ahmed Yesevî'nin tasavvufî görüşlerini halk arasında yayma amacıyla sade şiirler söyleyen Ubeydî, hanlığında birliği korumanın bir yolu olarak, bozkır kültürünü yeniden diriltmeye çalışmış ve bu politikasını bizzat verdiği eserlerle desteklemiştir. Bir yandan Farsça'nın kültürel etkisi, öte yandan bölgeye hızla yayılmakta olan Şîlik, ancak sünnî bir Türk tarikatı olan Yesevîlik anlayışının yeniden kuvvet kazanması ile engellenebilirdi. Ubeydullah Hân, Türk birliğini Farsça ve Şîâ yayılmacılığına karşı koruma siyasetini, Ahmed Yesevî üslûbunda yazdığı hikmetlerle sağlamaya çalışmıştır. Bilhassa halk kitleleri arasında ve çeşitli Türk boylarında geniş tesirler uyandıran bu hikmetlerin geç bir dönemde,

XVI. yüzyılın ilk yarısında yazılmasının da önemli bir hususiyet olduğunu söyleyebiliriz.

HİKMET ÖRNEKLERİ

1 Hikmet

Düşmen içre nefsdin bolmas yaman düşmen sanga

Düşmenüngdür dostluk körsetmegil zinhâr anga

Sin anı öltürmeseng andın belâlar yüzlenür

Kim aning başındadır ‘âlem-ârâ bolgan belâ

*Nefs iter sana ne Hakdın âdemi şeytâni dik
Bolma kim zinhâr bîgânelerga âşinâ*

*Nefsdin sin kiçmeseng nefsing hevâdın kiçmese
Nefs dik yoldın sini azgurmayın koymas hevâ*

*Mâsivallah lezzetidür ârzûsı nefsning
Andın özge ârzûsı yoktur aning mutlakâ (1b)*

2 Hikmet

//. /./ .//. /./

*Ûmmi kim ezeldin olgay cân âşinâ ana
Şûrîde cân ü könglüm irür mübtelâ ana*

*Könglüm özinde yoktur aning zevk u şevkide
Ol nev' zevk u şevk birüpdür Hudâ ana*

*Âşık ana kim olsa kılur sabr muttasıl
Her niçe yetse 'âlem ehlidin cefâ ana*

*Hvâh öltürür cihânda mini hvâh tirgürür
İy dostlar her işde birip min rızâ ana*

*Köz kim cemâl pertevini körse iy köngül
Her zıştdin yaman körünür mâsivâ ana*

*Ïlmes közige iki cihân pâdişehliğin
Tâ buldı sıdk birle 'Ubeydî gedâ ana (4a)*

3 Hikmet

/./ /./ /./ /./

*Baht tahti üzre olturmak zamâni bîş imes
Saltanat gavgâsını kördüm sor anı bîş imes*

*Cem kibi her kim cihân mülkide bolsa pâdşâh
Pâdşeh dirler anı ammâ şübânı bîş imes*

*Bâğlık il dik cihân bâğın temennâ kılma kim
Her biri bu bâğ-ârâ bir bâğbânı bîş imes*

*Hızr yanlıg kılmagıl hayvân suyın içmekke meyl
Bu kiçer dünyâda ol hem mihmânı bîş imes*

*Ïy 'Ubeydî Vâmık u Ferhâd u Mecnûn kıssası
Dâstânım kaşıda bir dâstânı bîş imes*

(11a)

KAYNAKLAR:

1. Bice, Hayati (1993), Hoca Ahmed Yesevi, Divan-ı Hikmet, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 229 s.

2. Bilkan, Ali Fuat (1998), Hindistan'da Gelişen Türk Edebiyatı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 177 s.
3. Eckmann, Janos (1998), "Çağatayca", Tarihî Türk Şiveleri, Haz. Mehmet Akalın, TKAE, Yay., Ankara
4. Eckmann, Janos (1996), "Çağatayca Dili Örnekleri, Ubeydullah Han'ın Eserlerinden Parçalar", Harezmi, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Yayıma Haz. Osman Fikri Sertkaya, TDK. Yay., Ankara, 438 s.
5. Eraslan, Kemal (1993), «slâm Ansiklopedi- si, "Çağatayca" maddesi, C. 8, İst. 173 s.
6. Eraslan, Kemal (1983), Ahmed-i Yesevî, Dîvân-ı Hikmet'ten Seçmeler, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 504 s.
7. Karasoy, Yakup (1998), Şiban Han Dîvânı, TDK. Yay., Ankara, 888 s.
8. Köprülü, M. Fuad (1989), Edebiyat Araştır- maları 2, Ötüken Yay., İst, 692 s.
9. Köprülü, M. Fuad (1981), Türk Edebiyatın- da İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Baş. Yay., 4. b., Ankara, 415 s.
10. Öztuna, Yılmaz (1989), «slâm Devletleri 1, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1044 s.
11. Toparlı, Recep (1986), Ubeydullah Han'ın Şiirleri Üzerinde Bir Gramer Denemesi ve Şiirlerinden Örnekler, Atatürk Üniver- sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., Erzu- rum, 113 s.
12. Ubeydî Divânı nüshaları : Taşkent Özbekistan İlimler Akademisi Ktb., nr.8931 ; İst. Üniv. TY. nr. 1988 ; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Enderun, nr. 2381 ; British Museum, Add., nr. 7907 ; Nuruosmaniye Ktp. (mecmu'a içinde şiirler), nr. 4904

WISDOM OF UBAYDULLAH KHAN

Ali Fuat BILKAN

Abstract. *Ubeydullah Khan, a significant figure in the Shaybani Dynasty, stands out for his unique blend of state administration, culture, and literature. His literary prowess extended to Arabic, Persian, and Chagatai, and he delved into various Islamic sciences. His artistic interests were diverse, encompassing calligraphy, embroidery, and music.*

Ubeydullah Khan, who was deeply devoted to Ahmed Yesevi, wrote poems in Persian, Arabic, and Chagatai, as well as wisdom in the style of Yesevi. In the Shaybanis, as in the Timurids, Persian received more attention as a literary language than Turkish. The wisdom of Ubeydullah Khan, an important example of poetry in Chagatai Turkish, was written as ghazals and stanzas in the Cruz meter. It can be said that Ubeydi's preference for Sufism, plain Turkish, and Yesevi's wisdom was related to keeping the understanding of Turkish Islam alive in the region. Ubeydi, who wrote plain poems to spread Ahmed Yesevi's Sufism views among the people, tried to revive the steppe culture to maintain unity in his khanate and supported this policy with the works he gave. The manuscript containing the wisdom of Ubeydullah Khan is located in the Raza Library in Rampur, India. No other copy of the work is known at the moment. This work, recorded under the name Divan-ı Ubeydi, consists of 23 leaves with 10 lines on each page. There are 16 wisdoms in the work. This work, which carries Ahmed Yesevi's thoughts to the 16th century, also reveals the importance that the Shaybanis gave to Turkish unity.

Keywords: Wisdom, Ubeydullah Khan, Ubeydi, Yesevilik, Shaybani.